

**PERBANYAKAN TANAMAN KACANG INKA (*Plukenetia volubilis*) DAN
JERUK PURUT (*Citrus hystrix*) YANG MENGANDUNG MINYAK ATSIRI
SECARA *IN VITRO* DENGAN KOMBINASI MEDIA DAN ZAT
PENGATUR TUMBUH (ZPT)**

Disusun oleh:

DELA AMELIA NADITA 2210423055

**DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Citrus hystrix, atau yang lebih dikenal dengan nama jeruk purut, merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis tinggi. Daun dan buahnya sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, bahan baku industri farmasi, serta produk perawatan tubuh karena kandungan minyak atsiri yang kaya akan senyawa bioaktif. Permintaan pasar yang terus meningkat terhadap produk olahan jeruk purut menjadikannya sebagai komoditas yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut (Kusjuriansah, 2024).

Secara ilmiah, *Citrus hystrix* termasuk dalam kelas *Magnoliopsida*, ordo *Sapindales*, famili *Rutaceae*, genus *Citrus*, dan spesies *Citrus hystrix*. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa daun yang beraroma khas dan buah dengan kulit berkerut yang kaya akan minyak atsiri (Wahyuni *et al.*, 2023). Minyak atsiri dari jeruk purut mengandung senyawa aktif seperti citronellal, limonene, dan linalool yang memiliki sifat antibakteri, antioksidan, dan antiinflamasi. Hal ini menjadikan jeruk purut tidak hanya penting dalam dunia kuliner, tetapi juga dalam dunia kesehatan dan kecantikan (Khasanah *et al.*, 2015). Manfaat *Citrus hystrix* sangat beragam. Dalam dunia kuliner, daun dan kulit buahnya sering digunakan sebagai penyedap masakan tradisional di berbagai negara Asia Tenggara. Di bidang kesehatan, minyak atsiri dari daun dan buahnya memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang bermanfaat untuk pengobatan alami (Kusjuriansah, 2024). Selain itu, ekstrak jeruk purut sering digunakan dalam produk perawatan kulit dan rambut karena kemampuannya dalam menjaga kesehatan kulit dan mengurangi masalah rambut rontok. Di bidang aromaterapi, aroma segar dari minyak atsiri jeruk purut dikenal dapat mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi. Bahkan, dalam praktik pertanian, daun jeruk purut sering dimanfaatkan sebagai pestisida alami (Masadi *et al.*, 2018).

Namun, produksi tanaman jeruk purut di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti serangan hama dan penyakit, kualitas bibit yang rendah, serta keterbatasan lahan dan kondisi lingkungan yang tidak optimal. Metode konvensional dalam perbanyakan tanaman, seperti stek atau okulasi, memiliki keterbatasan dalam hal waktu, jumlah bibit yang dihasilkan, serta risiko penularan penyakit (Safrida *et al.*, 2024).

Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam produksi jeruk purut adalah dengan menerapkan teknik kultur jaringan secara *in vitro*. Kultur jaringan merupakan metode perbanyakan tanaman yang dilakukan dalam kondisi aseptis dengan memanfaatkan bagian tanaman tertentu, seperti daun, batang, atau tunas, untuk

menghasilkan bibit yang sehat, seragam, dan dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat. Teknik ini juga memungkinkan memperbanyak tanaman yang bebas dari patogen dan dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa bergantung pada kondisi lingkungan (Puspita dan Hasani, 2024).

Teknik kultur jaringan (*in vitro*) merupakan salah satu solusi yang menjanjikan untuk memperbanyak tanaman jeruk purut secara efisien. Melalui kultur jaringan, bagian-bagian tanaman seperti kalus, daun, atau biji dapat dikulturkan dalam media steril yang kaya nutrisi dan hormon pertumbuhan. Hal ini memungkinkan regenerasi tanaman baru yang memiliki sifat genetik serupa dengan induknya dan dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa tergantung pada musim (Bagaskara *et al.*, 2018).

Kultur jaringan juga menawarkan keuntungan dalam hal kecepatan dan seragam dalam menghasilkan bibit. Proses ini dapat menghasilkan bibit yang sehat dan berkualitas tinggi dalam waktu singkat, serta mengurangi risiko kontaminasi dari mikroorganisme yang sering menjadi masalah dalam budidaya konvensional (Supriadi, 2022)). Selain itu, teknik ini memungkinkan pemuliaan untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman jeruk purut dengan menginduksi kalus dari eksplan yang berbeda (Husnah *et al.*, 2019). Penelitian mengenai kultur jaringan *Citrus hystrix* secara *in vitro* diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan bibit berkualitas tinggi serta meningkatkan produktivitas tanaman ini (Handayani *et al.*, 2020). Selain itu, keberhasilan kultur jaringan dapat membuka peluang dalam pengembangan varietas unggul yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, serta kondisi lingkungan yang ekstrem. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan protokol kultur jaringan *Citrus hystrix* yang efektif dan efisien guna mendukung upaya pelestarian serta peningkatan produksi tanaman jeruk purut di masa mendatang.

Plukenetia volubilis merupakan tanaman asli Amerika Selatan yang kaya akan nutrisi penting. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa kacang berbentuk oval dengan kulit tipis dan berwarna coklat kekuningan. *Plukenetia volubilis* kaya akan protein (27-30%), lemak sehat (35-40%), serat, vitamin A, vitamin E, dan mineral seperti kalium, magnesium, dan fosfor (Castro, *et al.*, 2015). Kandungan asam lemak omega-3 dan omega-6 dalam *Plukenetia volubilis* membuatnya menjadi sumber anti-inflamasi alami. Manfaat kesehatan *Plukenetia volubilis* meliputi meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan kulit dan rambut, serta menopang kesehatan pencernaan. Oleh karena itu, *Plukenetia volubilis* menjadi tanaman yang berpotensi besar dalam industri pengolahan makanan dan obat-obatan (Hernández *et al.*, 2018).

Plukenetia volubilis, tanaman yang umumnya dikenal sebagai Sacha Inchi, secara ilmiah diklasifikasikan ke dalam Kingdom Plantae. Tanaman ini termasuk dalam divisi Magnoliophyta, yang mencakup tumbuhan berbunga. Kelasnya adalah Magnoliopsida (Dicotyledonae), yang merupakan kelompok tumbuhan berdaun dua. *Plukenetia volubilis* kemudian diklasifikasikan ke dalam ordo Malpighiales, yang terdiri dari berbagai famili tumbuhan berbunga. Tanaman ini termasuk dalam famili Euphorbiaceae, yang mencakup berbagai jenis tumbuhan seperti karet dan jarak. Genus *Plukenetia* mencakup sekitar 20 spesies, dan *Plukenetia volubilis* merupakan salah satu spesies yang paling penting secara ekonomi dan ekologi. Spesies ini memiliki ciri khas morfologi dan anatomi yang unik, seperti daun majemuk dan bunga berwarna putih kekuningan. Klasifikasi ilmiah ini penting untuk memahami hubungan kekerabatan antara *Plukenetia volubilis* dengan tanaman lainnya, serta untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan tanaman ini sebagai sumber daya alam yang berpotensi (Hernández *et al.*, 2018).

Manfaat kesehatan *Plukenetia volubilis* meliputi penurunan kadar kolesterol dan trigliserida, pengurangan peradangan, peningkatan kesehatan kulit dan rambut, serta dukungan kesehatan pencernaan. Kandungan antioksidan dan anti-inflamasi alaminya juga membantu melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif dan radikal bebas (Hernández *et al.*, 2018). Selain itu, *Plukenetia volubilis* juga memiliki potensi sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Ekstrak biji Sacha Inchi juga menunjukkan aktivitas antibakteri dan antifungal yang kuat (Gonzales *et al.*, 2014).

Aklimatisasi adalah proses adaptasi organisme terhadap perubahan lingkungan, seperti suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya. Proses ini memungkinkan organisme untuk bertahan hidup dan berfungsi optimal di lingkungan baru (Bittner *et al.*, 2020). Aklimatisasi melibatkan perubahan fisiologis, morfologis, dan perilaku untuk mengatasi stres lingkungan. Misalnya, tanaman dapat mengalami perubahan struktur daun untuk mengurangi penguapan air dan meningkatkan efisiensi fotosintesis (Lawlor & Tezara, 2009). Pada manusia, aklimatisasi terjadi ketika tubuh beradaptasi dengan perubahan lingkungan, seperti ketinggian atau suhu ekstrem. Contohnya, orang yang tinggal di dataran tinggi mengalami peningkatan produksi sel darah merah untuk mengkompensasi kurangnya oksigen (West, 2012). Proses aklimatisasi ini dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, dan kondisi fisik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teknik kultur jaringan untuk memperbanyak (mikropropagasi) tanaman jeruk purut (*Citrus hystrix*) dan pada tanaman *Plukenetia volubilis*?
2. Bagaimana teknik subkultur yang tepat untuk optimalisasi memperbanyak (mikropropagasi) tanaman jeruk purut (*Citrus hystrix*) dan pada tanaman *Plukenetia volubilis*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui teknik kultur jaringan untuk memperbanyak (mikropropagasi) tanaman jeruk purut (*Citrus hystrix*) dan pada tanaman *Plukenetia volubilis*.
2. Untuk mengetahui teknik subkultur yang tepat untuk optimalisasi memperbanyak (mikropropagasi) tanaman jeruk purut (*Citrus hystrix*) dan pada tanaman *Plukenetia volubilis*.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2024, di Laboratorium Riset Fisiologi Tumbuhan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, Padang.

2.2. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol kultur, *oven*, *autoklaf*, timbangan analitik, pinset, gelas ukur 100 mL, *scalpel*, *beaker glass* 500 mL, *aluminium foil*, *Laminar Air Flow Cabinet* (L AFC), spatula, *hot plate*, *magnetic stirrer*, gunting, lampu spiritus, plastik kaca, pipet tetes, pipet volumetrik, kertas pH, kertas label, karet gelang, tutup botol, *hand sprayer*, *plastic wrap*, kertas tisu, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu biji jeruk purut (*Citrus Hystrix*) dan biji (*Pluekenetia volubilis*), larutan stok untuk media MS, larutan stok zat pengatur tumbuh, gula, agar, alkohol 70% dan 96%, bayclin, detergen antibakteri, spiritus, dan NaOH 1 N.

2.3. CARA KERJA

2.3.1 Sterilisasi Alat

Semua alat dicuci dan dibilas dengan air mengalir, kemudian dikeringkan dengan oven. Botol kultur, gelas ukur, *beaker glass*, *scalpel*, potongan *aluminium foil* dan kertas sesuai ukuran yang dibutuhkan serta pinset dibungkus dengan kertas, lalu dimasukkan ke dalam plastik kaca. Semua alat-alat dimasukkan ke dalam autoklaf selama 15 menit dengan tekanan 1,2 atm dan temperatur 121°C. Setelah di autoklaf, semua alat disimpan di dalam lemari ruang kultur jaringan.

2.3.2 Pembuatan Larutan Stok Media MS

Media MS terdiri atas lima larutan stok, yaitu larutan stok I (sumber hara makro), larutan stok II (sumber hara mikro), larutan stok III (sumber zat besi), larutan stok IV (sumber vitamin), dan larutan stok V (sumber myo-inositol) (komposisi lengkap masing-masing stok terlampir pada lampiran I). Masing-masing larutan stok dibuat dengan konsentrasi berturut-turut sebanyak 10, 50, 50, 50, dan 20 kali kelarutan dalam 250 mL. Masing-masing stok larutan kemudian dimasukkan ke dalam botol larutan, ditutup menggunakan *aluminium foil* dan kertas lalu diberi label.

2.3.3 Pembuatan Media MS

Media tanam MS dibuat dengan volume total 500 mL dengan larutan stok I, II, III, IV, dan V masing-masingnya dipipet sebanyak 12,5 mL; 2,5 mL; 2,5 mL; 2,5 mL dan 6,25 mL. Larutan stok dimasukkan ke dalam beaker glass 500 mL yang telah diisi 400 mL *aquadest*. Larutan stok ZPT dipipet, masing-masing konsentrasi perlakuan kemudian ditambahkan pada media MS, dicukupkan hingga volume media menjadi 500 mL. Setelah larutan homogen, pH larutan diukur menggunakan pH meter hingga mencapai 5,6-6. Sebanyak 15 gr gula pasir dimasukkan ke dalam larutan dan diaduk menggunakan *magnetic stirrer*. Bubuk agar dimasukkan sebanyak 3,5 gr ke dalam larutan. Larutan kemudian dipanaskan sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* hingga mendidih. Larutan kemudian dimasukkan ke dalam botol tanam, ditutup menggunakan *aluminium foil* dan kertas lalu diberi label setiap perlakuan.

Selanjutnya media disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121°C dan tekanan 1,2 atm selama 15 menit. Media kemudian disimpan di ruangan inkubasi selama kurang lebih tiga hari untuk melihat apakah media terkontaminasi atau tidak.

2.3.4 Sterilisasi Ruang Kerja

Ruang kerja yang digunakan untuk kultur eksplan perlu disterilisasi terlebih dahulu. Kultur eksplan biji *Citrus hystrix* dan *Plukenetia volubilis* dilakukan di dalam *Laminar Air Flow Cabinet* (LAFC) yang dapat menciptakan kondisi aseptik dan terkendali saat bekerja. Sterilisasi LAFC diawali dengan membersihkan meja kerja dengan menggunakan kertas tisu yang disemprot alkohol 70%. Sterilisasi udara dalam ruangan dilakukan dengan menggunakan lampu UV yang dinyalakan selama 1 jam. Setelah 1 jam lampu UV dimatikan dan lampu neon dan *blower* dihidupkan selama bekerja.

2.3.5 Sterilisasi Eksplan

Sebelum dibawa ke LAFC, eksplan terlebih dahulu dibersihkan dengan menggunakan 10% detergen antibakteri kemudian homogenkan selama 10 menit dan dicuci dengan air mengalir hingga busa sabun hilang. Eksplan kemudian disimpan di dalam botol steril yang berisikan *aquadest* steril. Sterilisasi eksplan dilakukan di dalam LAFC, botol yang berisikan eksplan disemprot terlebih dahulu menggunakan alkohol 70% kemudian letakkan di ruang sterilisasi. Setelah itu eksplan dipindahkan ke dalam larutan alkohol 70% kemudian dihomogenisasi pelan selama 4 menit, setelah 4 menit lanjut pindahkan eksplan ke bayclin selama 8 menit, setelah itu eksplan dicuci menggunakan *aquadest* steril

sebanyak 3 kali. Eksplan kemudian dipindahkan ke botol terakhir yang berisi *aquades* steril dan kemudian botol yang berisikan eksplan dipindah ke LAFC untuk ditanam.

3.3.6 Penanaman Eksplan

Eksplan yang telah disteril ditanam ke dalam botol kultur yang telah berisi media MS. Mulut botol kemudian dibakar pada bunsen, ditutup menggunakan *plastic wrap*, lalu dilapisi menggunakan selotip bening ukuran kecil di bagian samping botol untuk menjamin keamanan dari kontaminasi. Botol diberi label dengan nama spesies tanaman, perlakuan, dan tanggal penanaman. Setelah itu botol kultur ditempatkan pada ruang pemeliharaan.

3.3.7 Subkultur Tanaman

Eksplan yang telah tumbuh kemudian dilakukan pemindahan dari medium lama ke medium baru untuk mempertahankan pertumbuhan. Eksplan tanaman diambil dari kultur lama dengan menggunakan pinset steril dan pisau bedah steril. Kemudian dipotong eksplan tersebut lalu dipindahkan dengan hati-hati ke medium baru menggunakan alat steril. Selanjutnya mulut botol kemudian dibakar pada bunsen, ditutup menggunakan *plastic wrap*, lalu dilapisi menggunakan selotip bening ukuran kecil di bagian samping botol untuk menjamin keamanan dari kontaminasi.

3.3.8 Aklimatisasi

Aklimatisasi dimulai dengan memindahkan tanaman dari medium kultur ke media tanam tanah steril, arang sekam, dan campuran pasir. Tanaman kemudian ditempatkan dalam lingkungan dengan kelembapan tinggi, cahaya redup, dan suhu yang stabil untuk mengurangi stres tanaman. Penyiraman dilakukan secara rutin tetapi tidak berlebihan untuk mencegah pembusukan akar.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Dan Pembahasan *Citrus hystrix*

3.1.1 Penanaman Eksplan

No	Perlakuan	Jumlah	Pengamatan Perlakuan Minggu ke-			
			1	2	3	4
1.	MS Full	12	10 tumbuh, 2 kontam	8 tumbuh, 4 kontam	6 tumbuh, 6 kontam	5 tumbuh, 7 kontam
2.	MS + Charcoal	12	11 tumbuh, 1 kontam	9 tumbuh, 3 kontam	8 tumbuh, 4 kontam	8 tumbuh, 4 kontam

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil bahwa penanaman eksplan tanaman jeruk purut (*Citrus hystrix*) dengan menggunakan media MS (*Murashigee and skoog*) ditambah dengan arang aktif atau charcoal menghasilkan pertumbuhan yang lebih optimal dan tidak terlalu banyak yang terkena kontaminasi. Media MS (*Murashigee and skoog*) merupakan media dasar yang paling banyak digunakan dalam perbanyakan secara kultur *in vitro* dengan modifikasi komposisi atau penambahan bahan lain di dalamnya. Salah satu bahan adenda yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman *in vitro* adalah arang aktif karena kemampuannya sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman, adsorpsi zat toksik serta menghambat penggelapan media.

Media dengan kandungan unsur hara lengkap yang sesuai dengan kebutuhan calon tanaman merupakan salah satu faktor utama dalam perbanyakan tanaman *in vitro* karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan eksplan atau bibit yang diproduksi. Media MS (*Murashigee and skoog*) merupakan media paling umum digunakan untuk perbanyakan secara kultur *in vitro* dengan pemberian komposisi baik penuh maupun penurunan atau peningkatan. Setiawati *et al.*, (2018) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa penurunan komposisi media MS sebesar 25 – 50 % menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik terhadap semua parameter yang diamati. Selain itu, persentase tumbuh, jumlah dan tinggi tunas pada tanaman secara umum lebih tinggi pada media $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$ MS dibanding 1 MS (Pratama dan Nilahayati, 2018).

Selain media dasar tersebut, bahan lain seperti arang aktif juga banyak ditambahkan ke dalam media kultur *in vitro* karena kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel tanaman. Arang aktif sendiri yaitu arang yang telah diaktivasi secara fisik atau kimia (Pari et al, 2006) berdaya adsorpsi tinggi terhadap kation, anion, dan molekul senyawa anorganik dan organik dalam bentuk gas atau cair (Lempang,

2014). Thomas, T.D. (2008), menyebutkan bahwa arang aktif ini berperan penting dalam perkecambahan biji dan pembungaan tanaman anggrek, merangsang perakaran, pembentukan umbi, pemanjangan batang, penyediaan hara, penyerapan vitamin, ion logam dan ZPT, serta penghambatan perubahan dan penggelapan media kultur. Penambahan arang aktif 2 g/l pada media kultur *in vitro* *Dendrobium taurulinum* J. J. Smith menghasilkan persentase perkecambahan lebih tinggi hingga 18,12% (Nurfadilah, 2015) serta panjang dan lebar daun masing-masing hingga 55 dan 65 % dibandingkan tanpa penambahan arang aktif (Ferziana dan Erfa, 2013).

3.1.2 Subkultur *Citrus hystrix*

Subkultur jaringan pada tanaman jeruk purut (*Citrus hystrix*) adalah teknik perbanyakan tanaman secara *in vitro* yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru dari bagian bagian kecil tanaman yang disebut eksplan, seperti daun atau batang. Proses ini dimulai dengan pengambilan eksplan yang kemudian disterilkan untuk menghindari kontaminasi mikroba. Eksplan tersebut ditempatkan dalam media kultur yang kaya nutrisi dan hormon pertumbuhan, seperti auksin dan sitokinin, untuk merangsang pembentukan kalus. Setelah kalus terbentuk, proses subkultur dilakukan untuk memperbanyak kalus tersebut dengan memindahkannya ke media baru. Selanjutnya, kalus dapat dirangsang untuk membentuk akar dan tunas, yang kemudian diaklimatisasi sebelum ditanam di lapangan. Metode ini memiliki banyak keuntungan, seperti perbanyakan yang cepat, kualitas tanaman yang lebih baik, dan pengawetan genetik dari varietas unggul.

Namun, tantangan seperti risiko kontaminasi dan kebutuhan akan kondisi steril tetap harus diperhatikan. Dengan demikian, subkultur jaringan pada jeruk purut tidak hanya berpotensi meningkatkan produksi tanaman, tetapi juga memanfaatkan senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya untuk aplikasi dalam bidang kesehatan dan industri. Daun jeruk purut mengandung tanin 1,8 %, steroid, triterpenoid, dan minyak atsiri 1 – 1,5 %. Kulit jeruk purut mengandung saponin, tanin dan minyak atsiri 2 – 2,5 % (Miftahendrawati, 2014). Daun jeruk purut juga digunakan sebagai bahan utama dalam obat-obatan tradisional. Daun jeruk purut mengandung alkaloid, polifenol, minyak atsiri, tanin, flavonoid. Jeruk purut memiliki efek farmakologis sebagai antiseptik dan antioksidan. Senyawa yang terdapat dalam daun jeruk purut yang berfungsi sebagai antibakteri adalah alkaloid, flavonoid, dan tanin (Miftahendrawati, 2014).

3.2 Hasil Dan Pembahasan *Plukenetia volubilis*

3.2.1 Penanaman Eksplan

No.	perlakuan	Jumlah	Pengamatan perlakuan minggu ke-			
			1	2	3	4
1.	Kulit keras biji dibuka	6	2 tumbuh, 3 belum tumbuh, 1 kontam	2 tumbuh, 3 belum tumbuh, 1 kontam	2 tumbuh 1 belum tumbuh, 3 kontam	2 Tumbuh, 4 kontam
2.	Kulit keras biji dibuka setengah	5	2 belum, tumbuh, 3 kontam	1 belum tumbuh, 4 kontam	5 kontam	5 kontam
3.	Kulit keras biji tanpa dibuka	10	3 belum tumbuh, 7 kontam	1 belum tumbuh, 9 kontam	1 belum tumbuh, 9 kontam	10 kontam

Berdasarkan tabel di atas, dengan 3 perlakuan pada penanaman eksplan sacha inchi (*Plukenetia volubilis*) dengan menggunakan media MS (*Murashigee and Skoog*) pada perlakuan kulit biji keras dibuka menghasilkan pertumbuhan yang paling optimal dan tidak terkena kontaminasi yaitu sebanyak 2 eksplan dan 19 eksplan lainnya mengalami kontaminasi. Pada perlakuan kulit keras biji tanpa dibuka mengalami kontaminasi sebanyak 10 eksplan yang mengindikasikan bahwa eksplan juga bisa menjadi sumber kontaminasi sesuai dengan pendapat Heriansyah & Indrawanis (2020) sumber kontaminasi pada kultur jaringan berasal dari eksplan, alat, ruangan kultur dan media kultur jaringan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Apriliania and Wahidah (2021) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kultur jaringan yaitu tingkat steril atau kebersihan alat, media, bahan eksplan dan lingkungan kerja dari mikroorganismenya.

Agen kontaminan seperti jamur dan bakteri memanfaatkan nutrisi dalam media untuk tumbuh. Media MS menjadi media yang tepat karena mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganismenya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Oratmangun *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa bakteri dan jamur dapat hidup dengan mengambil nutrisi yang ada pada media MS. Selain kaya akan nutrisi, media kultur jaringan juga lembab hingga cukup untuk kontaminan tumbuh. Eksplan tanaman dapat menjadi sumber kontaminan karena berasal dari luar dan pada pohon induknya mengandung spora, bakteri atau virus. Mikroorganismenya, seperti jamur, virus dan bakteri harus dihindari dalam kegiatan kultur jaringan, karena dapat menyebabkan kontaminasi. Kontaminasi terjadi karena mikroorganismenya masuk ke dalam botol dan akan terlihat pada media atau eksplan (Yuliarti, 2010). Eksplan yang akan digunakan harus dibersihkan dari kotoran dan mikroorganismenya yang terbawa. Kontaminasi yang bersumber dari eksplan tanaman dapat dicegah dengan

cara eksplan disterilkan terlebih dahulu sebelum di subkultur menggunakan sterilan berupa disinfektan/bakterisida/fungisida dan sebagainya (Setiani *et al.*, 2018).

3.2.2 Subkultur *Plukenetia volubilis*

No.	Media	Jumlah	Pengamatan perlakuan minggu ke-			
			1	2	3	4
1.	Ms + 3 ppm	4	Belum tumbuh			
2.	B5 Full	2	Belum tumbuh			
3	B5 + 1.5 BAP + 0.5 NAA	18	Belum tumbuh			

Berdasarkan hasil sub kultur yang telah dilakukan belum didapatkan hasil bahwa pada semua media belum terdapat planlet yang mengalami pertumbuhan dikarenakan pada 4 minggu pertama merupakan tahap awal untuk mengindikasikan apakah suatu tanaman mengalami kontaminasi sesuai dengan pendapat Ivan dan Maria (2019) tujuan diadakan pengamatan hingga 4 minggu adalah untuk mengikutsertakan faktor kontaminasi sistemik sebagai salah satu bentuk kontaminasi. Dengan berbagai media yang digunakan dapat digunakan untuk mengamati media yang paling efektif untuk planlet dapat tumbuh. Dalam kultur jaringan dapat diperoleh pertumbuhan yang diharapkan jika syarat -syarat yang dibutuhkan terpenuhi, salah satunya adalah penggunaan media yang sesuai. Pemakaian zat pengatur tumbuh dalam media kultur *in vitro* akan mempengaruhi terjadinya pembesaran dan pembelahan sel, sehingga dapat merangsang pertumbuhan eksplan. Salah satu zat pengatur tumbuh yang paling banyak digunakan dalam kultur jaringan adalah BAP (Benzil Amino Purine). Menurut George & Sherrington (1984) BAP merupakan salah satu sitokinin sintetik yang aktif dan daya merangsangnya lebih lama karena tidak mudah dirombak oleh enzim dalam tanaman. Sitokinin juga berperan sebagai inducer sitokinesis, terlibat dalam beragam proses biologi, senescence, dominasi apical, proliferasi akar serta filotaksis. BAP mempunyai efektifitas yang cukup tinggi untuk perbanyakan, mudah didapat dan relatif lebih murah dibandingkan dengan kinetin lainnya. Peran BAP lainnya adalah lebih stabil, tahan terhadap oksidasi serta memiliki potensi untuk menghilangkan H₂S dari air sumur (Santos, ER, 2020 ;Tzvi, Y. and Y. Paz, 2019).

Salah satu media yang digunakan yaitu media MS karena media ini sangat cocok untuk mendorong pertumbuhan unsur nitrogen diperlukan untuk menunjang, bahkan dapat dikatakan unsur nitrogen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu planlet. Media MS memiliki konsentrasi nitrogen yang tinggi. Menurut Rupawan (2014) untuk pembentukan tunas baru, tanaman membutuhkan unsur nitrogen (N), kalium (K), belerang

(S), besi (Fe) dan seng (Zn) yang cukup. Unsur N, S, Fe dan tiamin dapat merangsang pembelahan sel, sehingga meningkatkan pertumbuhan tunas samping. Defisiensi unsur N, K, S, Fe dan Zn pada semai menyebabkan penambahan jumlah tunas terhambat dan secara umum menghambat pertumbuhan tanaman. Media kultur yang memiliki massa Nitrogen tinggi adalah media MS. Media MS pada kultur jaringan terdiri dari stok makro dan stok mikro memiliki konsentrasi garam-garam mineral yang tinggi. Menurut Silalahi (2015) Media Murashige and Skoog atau lebih dikenal dengan media MS merupakan media yang banyak digunakan dalam kegiatan kultur jaringan, karena media tersebut lebih kompleks dan mengandung hampir semua unsur yang dibutuhkan untuk tanaman. Menurut Latifah (2017) Media MS mendorong pertumbuhan dan perkembangan dengan cepat karena memiliki kandungan yang tepat untuk kebutuhan tanaman, selain itu media MS juga kaya akan kandungan unsur hara.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mateen, RM., (2019) menunjukkan bahwa perlakuan media MS yang ditambahkan 1,0 mg/l BAP mempunyai tingkat pembentukan tunas terbanyak dan tercepat yaitu sebesar 96% selama 8,4 hari. Perlakuan media MS yang ditambahkan 1,0 mg/l BAP merupakan perlakuan terbaik karena memberikan tingkat perbanyakan tunas tertinggi sebesar 98%, dengan jumlah vial yang terbentuk per kultur sebanyak 18.8a dan jumlah hari terpendek untuk perbanyakan tunas yaitu selama 18,4 hari dengan pertumbuhan yang sangat baik.

Penambahan zat pengatur tumbuh yang tepat untuk mendukung pertumbuhan eksplan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perbanyakan tanaman secara *in vitro*. Pada gambar 1 terlihat perkembangan eksplan menjadi planlet, kalus masih terlihat muncul disekitar eksplan. Konsentrasi BAP yang tepat pada medium, akan memacu pertumbuhan tunas, tetapi dengan semakin tinggi konsentrasi BAP ditambahkan belum tentu akan membuat pertumbuhan semakin baik. Peningkatan konsentrasi BAP justru akan mengakibatkan turunnya jumlah tunas yang terbentuk. Diduga penambahan BAP dengan konsentrasi yang relatif tinggi telah menjadi toksik sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan. Wareing dan Phillips (1970), mengemukakan bahwa sitokinin merangsang pembelahan sel tanaman dan berinteraksi dengan auksin dalam menentukan arah diferensiasi sel. Apabila perbandingan konsentrasi sitokinin lebih besar dari auksin, maka pertumbuhan tunas dan daun akan terstimulasi. Sebaliknya apabila sitokinin lebih rendah dari auksin, maka mengakibatkan menstimulasi pada pertumbuhan akar. Apabila perbandingan sitokinin dan auksin berimbang, maka pertumbuhan tunas, daun, dan akar akan berimbang pula.

3.3 PEMBAHASAN

Citrus hystrix adalah salah satu tanaman yang dikenal dengan daunnya yang khas dan harum, serta buahnya yang digunakan dalam pembuatan minuman, bumbu, dan obat-obatan tradisional. Jeruk purut memiliki sifat adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan, namun, seperti tanaman lainnya, perbanyakannya memerlukan perhatian khusus agar dapat menghasilkan bibit yang sehat dan berkualitas. Secara tradisional, jeruk purut diperbanyak melalui teknik stek batang atau cangkok. Namun, metode ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti waktu yang lebih lama untuk pembentukan akar dan potensi penyebaran penyakit melalui perbanyakan vegetatif. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif perbanyakan yang lebih efisien dan bebas penyakit, salah satunya adalah dengan menggunakan teknik kultur jaringan atau *micropropagation* (Abdurrosyid, 2019).

Untuk memperbanyak jeruk purut secara efisien, teknik kultur jaringan atau mikropropagasi menjadi salah satu solusi yang menjanjikan. Metode ini memungkinkan perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam, bebas dari penyakit, dan dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa terpengaruh musim. Proses perbanyakan dimulai dengan pemilihan eksplan, seperti tunas apikal atau pucuk muda yang sehat, yang kemudian disterilkan untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme. Eksplan yang telah disterilkan kemudian ditanam dalam media kultur yang kaya nutrisi dan hormon pertumbuhan, seperti media *Murashige and Skoog* (MS) yang diperkaya dengan sitokinin untuk merangsang proliferasi tunas dan auksin untuk pembentukan akar. Selain itu, keberhasilan kultur jaringan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang optimal, seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang terkendali. Meskipun teknik ini menawarkan keuntungan dalam hal jumlah bibit dan kualitas tanaman yang konsisten, tantangan seperti biaya tinggi, keterampilan teknis yang diperlukan, serta potensi variasi sifat tanaman tetap perlu diperhatikan. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, kultur jaringan dapat menjadi alternatif yang sangat efektif dalam perbanyakan *Citrus hystrix* secara massal dan berkualitas tinggi (Imai dan Shekhawat, 2016).

Waktu tumbuh tunas adalah waktu yang diperlukan oleh eksplan untuk memunculkan tunas. Tunas merupakan bagian penting dari tanaman dalam proses multiplikasi. Tunas pada eksplan biji *Citrus hystrix* muncul dari bagian kotiledon yang membelah dan mengarah ke bagian luar kotiledon biji. Cepat lambatnya kemunculan tunas pada eksplan disebabkan oleh eksplan itu sendiri. Eksplan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap unsur hara. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan eksplan. Pertama-tama, proses sterilisasi eksplan terbukti sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroba selama fase awal kultur jaringan. Kontaminasi dapat

menyebabkan kegagalan kultur dan mengurangi jumlah bibit yang dihasilkan. Selanjutnya, pemilihan media kultur juga berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan eksplan *Citrus hystrix*. Media MS telah terbukti efektif karena kaya akan nutrisi esensial bagi perkembangan sel tanaman. Kombinasi antara ZPT BAP dan air kelapa menunjukkan hasil terbaik karena BAP berfungsi merangsang pembentukan tunas baru sedangkan air kelapa menyediakan nutrisi tambahan serta hormon alami yang mendukung pertumbuhan. (Chandra, 2010).

Teknik kultur *in vitro Citrus hystrix* melibatkan beberapa tahap. Pertama, pemilihan bahan tanam yang sehat dan bebas penyakit, kemudian sterilisasi dengan larutan NaOCl 0,51% selama 10-15 menit (Sutanto, 2017). Setelah itu, penyiapan media MS (Murashige dan Skoog) dengan tambahan hormon auksin dan sitokinin. Bahan tanam steril kemudian ditanam pada media dan disimpan di ruang dengan suhu 25°C dan kelembaban 70-80% (Wahyuni et al., 2020). Pemeliharaan rutin meliputi penggantian media dan pengaturan kondisi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan persentase keberhasilan kultur *in vitro Citrus hystrix* mencapai 80-90% dengan kualitas tanaman yang lebih baik (Sutanto, 2017; Wahyuni et al., 2020).

BAB IV KESIMPULAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada kultur jaringan tanaman jeruk purut (*Citrus hystrix*) dan kacang inka (*Pluekenetia volubilis*) dapat disimpulkan:

1. Teknik kultur jaringan (*in-vitro*) dapat menjadi salah satu opsi yang tepat untuk mikropropagasi (perbanyak) tanaman jeruk purut (*Citrus hystrix*) dan (*Pluekenetia volubilis*).
2. Komposisi media dan kondisi lingkungan yang tepat juga dapat mempengaruhi keberhasilan mikropropagasi.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memfokuskan pada pengoptimalan komposisi media dan kondisi lingkungan untuk meningkatkan efisiensi kultur jaringan tanaman (*Citrus hystrix*) dan (*Pluekenetia volubilis*). Kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan juga sangat mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Suhu optimal sekitar 25-28°C, dengan pencahayaan sekitar 16 jam per hari pada intensitas cahaya yang cukup, dapat mempercepat proses pertumbuhan dan diferensiasi tanaman. Dengan memperhatikan komposisi media dan kondisi lingkungan yang tepat, teknik kultur jaringan dapat menjadi solusi efektif untuk memperbanyak tanaman jeruk purut dengan kualitas yang baik dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrosyid. (2019). Budidaya Jeruk Purut Dalam Pot. KampusTani.Com. Diakses dari <https://www.kampustani.com/budidaya-jeruk-purut-dalam-pot/>.
- Audina, Y. (2024). *Pengaruh Pemberian Air Kelapa dan Benzyl Amino Purine (BAP) Terhadap Inisiasi Biji Jeruk Kasturi (Citrus microcarpa) Secara In vitro* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Bagaskara, B. A., Wirawan, I. G. P., Sritamin, M., & Yuniti, I. G. A. D. (2018). Perbanyak tanaman jeruk siam (*Citrus Nobilis* L.) dengan teknik kultur *in vitro* menggunakan biji tanaman terinfeksi penyakit Citrus Vein Phloem Degeneration (CVPD). *Agrotrop*, 8(2), 179-188.
- Bittner, T., Wahyuni, S., & Supriyatna, A. (2020). Aklimatisasi tanaman terhadap perubahan iklim. *Jurnal Biologi Indonesia*, 16(1), 1-12.
- Chandra, S. (2010). Aklimatisasi Tanaman Hasil Kultur Jaringan: Proses dan Faktor yang Mempengaruhi. *Buletin Agronomi Universitas Jambi*.
- Ferziana. (2013). Pengaruh Pupuk Daun dan Arang Aktif pada Media Subkultur II terhadap Pertumbuhan Bibit Anggrek Phalaenopsis. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* 13 (3):144-150.
- Gonzales, G. F., Gonzales, C., & Chavez, A. (2014). Antioxidant and antibacterial activity of Sacha Inchi (*Plukenetia volubilis*) seed oil. *Journal of Food Science*, 89(5), S1478S1485. doi: 10.1111/1750-3841.12531
- Handayani, R., Yunus, I., Tillah, N., & Handayani, I. (2020). Effect of Cytokines On The *In vitro* of Sweet Kaffir Lime (*Citrus hystrix* Dc). 3, 60-64.
- Husnah, Y. A., Indrianto, A., & Tunjung, W. A. (2019). Profil Senyawa Bioaktif Ekstrak Kalus Biji Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC.) Pasca Induksi Metil Jasmonat. *Biotropic: The Journal of Tropical Biology*, 3(2), 146-160.
- Imai, T., Rai, M., & Shekhawat, G.S. (2016). Teknik Mikropropagasi Tanaman Jeruk: Aplikasi dan Tantangan dalam Perbanyak Klonal. *Jurnal Hortikultura*.
- Khasanah, L. U., Kawiji, K., Utami, R., & Aji, Y. M. (2015). Pengaruh perlakuan pendahuluan terhadap karakteristik mutu minyak atsiri daun jeruk purut (*Citrus hystrix* DC). *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 4(2).
- Kusjuriansah, K., Rodhiyah, M., Syifa, N., Luthfianti, H., Waresindo, W., Hapidin, D., Suciati, T., Edikresnha, D., & Khairurrijal, K. (2024). Composite Hydrogel of Poly(vinyl alcohol) Loaded by *Citrus hystrix* Leaf Extract, Chitosan, and Sodium

- Alginate with *In vitro* Antibacterial and Release Test. *ACS Omega*, 9, 13306 - 13322.
- Lawlor, D. W., & Tezara, W. (2009). Fisiologi Tanaman dan Lingkungan. *Jurnal Fisiologi Tanaman*, 21(1), 1-15.
- Lempang, M. (2014). *Pembuatan dan Kegunaan Arang Aktif*. Info Teknis EBONI 11 (2): 65 – 80.
- Masadi, Y. I., Lestari, T., & Dewi, I. K. (2018). Identifikasi Kualitatif Senyawa Terpenoid Ekstrak N-Heksana Sediaan Losion Daun Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC). *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional*, 3(1).
- Pari, G., Santoso, A & Hendra, J. (2006). Pembuatan dan Pemanfaatan Arang Aktif Sebagai Reduktor Emisi Formaldehida Kayu Lapis. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan* 24 (5): 425436.
- Pratama, J & Nilahayati. (2018). Modifikasi Media MS dengan Penambahan Air Kelapa untuk Subkultur I Anggrek *Cymbidium*. *Jurnal Agrium* 15 (2):96-109.
- Puspita, R., & Hasani, N. (2024). UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL DAUN JERUK PURUT (*Citrus hystrix* DC) DENGAN METODE EKSTRAKSI UAE (*Ultrasound Assisted Extraction*) TERHADAP BAKTERI *Propionibacterium Acnes* MENGGUNAKAN DIFUSI CAKRAM. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3), 1863-1878.
- Safrida, H., Handayani, R. S., Nilahayati, N., Ismadi, I., Nazirah, L., Hafifah, H., & Asyifa, P. (2024). Perkecambahan Biji Jeruk Purut Manis (*Citrus hystrix* Dc) Akibat Sitokinin Dalam Bahan Alami Dan Sintetik Secara Kultur Jaringan. *Jurnal Agrium*, 21(4), 342350.
- Setiawati, T., Zahra, A., Budiono, R., & Nurzaman, M. (2018). Perbanyak *In vitro* Tanaman Kentang (*Solanum tuberosum* [L.] cv. Granola) Dengan Penambahan Meta-Topolin Pada Media Modifikasi MS (Murashige & Skoog). *Jurnal Metamorfosa* V (1): 44-50.
- Supriadi, M. (2022). *UJI KONSENTRASI KINETIN TERHADAP PERTUMBUHAN JERUK KASTURI (Citrus Microcarpa B) PADA MEDIA WPM (Woody Plant Medium)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kuantan Singingi).
- Sutanto. (2017). Teknik Kultur *In vitro* Jeruk Purut (*Citrus hystrix*) melalui Metode Kultur Jaringan. *Jurnal Ilmu Pertanian*, 12(1), 1-9.
- Thengane, R.J., & Hazarika, B.N. (2016). Pengaruh Nutrisi dan ZPT pada Mikropropagasi Tanaman Jeruk: Studi Kasus pada *Citrus spp.* *Journal of Plant Science*.

- Thomas, T.D. (2008). The role of activated charcoal in plant tissue culture. *Biotechnology Advances*. 26:618–631.
- Wahyuni, D., Mawardika, H., Riski, W. A., & Pitaloka, S. A. (2023). Karakterisasi Makroskopis Dan Mikroskopis Jeruk Purut (*Citrus hystrix* DC) Sebagai Bahan Alam Berkhasiat Obat. *Juster: Jurnal Sains dan Terapan*, 2(2), 1-7.
- Wahyuni, S., (2020). Pengaruh Media Kultur terhadap Pertumbuhan Tunas Jeruk Purut (*Citrus hystrix*). *Jurnal Biologi dan Pembangunan*, 10(2), 123-132.
- West, J. B. (2012). Fisiologi Ketinggian. *Jurnal Fisiologi Manusia*, 35(2), 123-135.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Komposisi Media Murashige and Skoog/ MS

Stok	Bahan Kimia	Medium MS		
		Gram (g)	Stok	
			Kelarutan (x)	berat akhir(g)
I Unsur Hara Makro	<i>Ammonium nitrate</i> NH₄NO₃	1,65	10	16,5
	<i>Potassium nitrate</i> KNO₃	1,9		19
	<i>Calcium chloride</i> CaCl₂, 2H₂O	0,44		4,4
	<i>Magnesium sulphate</i> MgSO₄, 7H₂O	0,37		3,7
	<i>Potassium dihydrogen phosphate</i> KH₂PO₄	0,17		1,7
II Unsur Hara Mikro	<i>Potassium iodide</i> KI	0,00083	50	0,0415
	<i>Boric acid</i> H₃BO₃	0,0062		0,31
	<i>Manganese sulphate monohydrate</i> MnSO₄, H₂O	0,0223		1,115
	<i>Zinc sulphate heptahydrate</i> ZnSO₄, 7H₂O	0,0086		0,43
	<i>Sodium molibdate dihydrate</i> Na₂MoO₄, 2H₂O	0,00025		0,0125
	<i>Copper sulphate pentahydrate</i> CuSO₄, 5H₂O	0,000025		0,00125

	<i>Cobalt chloride hexahydrate</i> CoCl₂ · 6H₂O	0,000025		0,00125
III EDTA	<i>Ferrous sulphate pentahydrate</i> FeSO₄ · 5H₂O	0,0278	50	1,39
	<i>EDTA disodium dihydrate</i> Na₂EDTA · 2H₂O	0,0373		1,865
IV Vitamin	<i>Glycine</i>	0,002	50	0,1
	<i>Nicotinic acid</i>	0,0005		0,025
	<i>Pyridoxine-HCL</i>	0,0005		0,025
	<i>Thiamine-HCL</i>	0,0001		0,005
V Myo-Inositol	<i>Myo-inositol</i>	0,1	20	2

Lampiran 2. Foto Pengamatan

<p>Pengamatan pertumbuhan <i>Citrus hystrix</i> di media MS Full</p>	<p>Pengamatan pertumbuhan <i>Citrus hystrix</i> di media MS + Charcol</p>
--	--

Pengamatan pertumbuhan Subkultur
Citrus hystrix di media MS 3 ppm

Pengamatan pertumbuhan Subkultur
Citrus hystrix di media MS 2 ppm

Pengamatan pertumbuhan *Plukenetia*
volubilis

Pengamatan pertumbuhan *Plukenetia*
volubilis

Pengamatan pertumbuhan subkultur
Plukenetia volubilis

Pengamatan pertumbuhan subkultur
Plukenetia volubilis